

YONG'IN VA PORTLASH XAVFLARINI TAHLIL QILISH: SABABLARI, OQIBATLARI VA PROFILAKTIKA CHORALARI.

Samanov Ruslan Xolbo'tayevich

Ilmiy rahbar:

TerDMAU Energetika Sanoat muhandisligi fakulteti Assent o'qituvchisi

Bekpo'latova Shaxlo

TerDMAU Energetika Sanoat muhandisligi fakulteti

Hayotiy Faoliyat Xavfsizligi 23A guruh talabasi

Shaxlo0603@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14007042>

Annotatsiya

Ushbu maqolada yong'in va portlash hodisalari, ularning kelib chiqish sabablari, oqibatlar va oldini olish choralari oid tahlil keltirilgan. Yong'in va portlashlar nafaqat inson hayotiga, balki iqtisodiy va ekologik tizimlarga ham jiddiy zarar yetkazadi. Maqolada tabiiy va inson omillari orqali kelib chiqadigan yong'in va portlashlarning asosiy sabablariga e'tibor qaratilgan. Shuningdek, ularning ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik oqibatlar ham ko'rib chiqilgan. Yong'in va portlashlarni oldini olish uchun zamonaviy xavfsizlik choralari, texnologiyalar va insonlarni o'qitish muhimligi ta'kidlangan. Ushbu tezis sanoat korxonalar, davlat organlari va jamoatchilik uchun yong'in va portlash xavfini kamaytirish bo'yicha amaliy tavsiyalar beradi.

Kalit so'zlar: Yong'in, portlash, xavf, sabablar, oqibatlar, profilaktika, xavfsizlik choralari, tabiiy ofatlar, texnogen ofatlar, iqtisodiy zararlar, ekologik ta'sir, inson omili, kimyoviy xavf, avtomatlashtirilgan tizimlar, yong'inni o'chirish tizimlari

Yong'in va portlashlar insoniyat uchun jiddiy xavf tug'diradi. Har yili millionlab odamlar ushbu hodisalar sababli hayotini yo'qotadi yoki jarohat oladi. Bunga qo'shimcha ravishda, yong'in va portlashlar iqtisodiy zarar, ekologik muammolar va ijtimoiy beqarorlikka olib keladi. Ushbu tezisdagi yong'in va portlashlarning asosiy sabablari, oqibatlar va ularni oldini olish uchun zarur choralari ko'rib chiqiladi.

Yong'in va portlashlarning sabablari

Yong'in va portlashlar turli sabablarga ko'ra sodir bo'ladi. Ularning asosiy sabablari quyidagilardan iborat:

Sabablar	Tushuntirish
Tabiiy omillar	Tabiiy ofatlar, masalan, kuchli shamol va yong'irlar natijasida yuzaga kelishi mumkin.
Inson omillari	Elektr asboblarning noto'g'ri ishlatilishi, kimyoviy moddalarning xavfsizligini ta'minlamaslik.
Texnologik nosozliklar	Sanoat korxonalarida texnologik nosozliklar, masalan, bosim ostidagi idishlarning yorilishi.

Oqibatlar

Yong'in va portlashlarning oqibatlari juda jiddidir:

- **Inson hayoti:** Har yili minglab odamlar yong'in va portlashlar natijasida halok bo'ladi yoki jarohat oladi. Bu holat ko'plab oila va jamiyatlarga ta'sir ko'rsatadi.
- **Iqtisodiy zarar:** Yong'in va portlashlar iqtisodiy yo'qotishlarga olib keladi. Sanoat korxonalari, savdo markazlari va boshqa obyektlar yong'in va portlashdan zarar ko'radi, bu esa ish o'rinlarini yo'qotishga olib keladi.
- **Ekologik ta'sir:** Yong'inlar va portlashlar atrof-muhitga zarar yetkazadi. Ular havo va suvni ifloslantiradi, o'simliklar va hayvonlar hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Profilaktika choralar

Yong'in va portlashlarni oldini olish uchun bir qator choralar ko'rish zarur:

Choralar	Tushuntirish
Xavfsizlik qoidalarini ishlab chiqish	Sanoat korxonalarida xavfsizlik qoidalarini ishlab chiqish va ularni amalga oshirish muhimdir.
Zamonaviy texnologiyalarni joriy etish	Yong'inni o'chirish tizimlari, kimyoviy xavflarni monitoring qilish tizimlari.
Jamoatchilikni xabardor qilish	Odamlarni yong'in va portlash xavflari haqida xabardor qilish, xavfsizlik choralariga rioya qilishga undaydi.
Ilmiy tadqiqotlar	Yong'in va portlashlarni oldini olish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borish, yangi texnologiyalar va metodlarni ishlab chiqish.

Xulosa

Yong'in va portlashlar jiddiy muammolar bo'lib, ularning sabablari, oqibatlari va oldini olish choralarini to'g'ri baholash zarur. Tabiiy va inson omillarining o'zaro ta'siri, shuningdek, texnologik nosozliklar yong'in va portlashlarning kelib

chiqishiga sabab bo'ladi. Ushbu muammolarni hal qilish uchun xavfsizlik qoidalarini ishlab chiqish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va jamoatchilikni xabardor qilish muhimdir. Ilmiy tadqiqotlar va innovatsiyalar orqali yong'in va portlash xavfini kamaytirish mumkin, bu esa insoniyat uchun xavfsiz muhit yaratishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar va manbalar:

1. Khamraev, A. (2020). "Yong'in va portlash xavflarini boshqarish". Tashkent: O'zbekiston Milliy Universiteti.
2. Abdullayev, S. (2019). "Inson omillari va texnogen xavflar". Tashkent: Fan va texnologiya.
3. Mustafoev, J. (2021). "Ekologik xavflar va ularni oldini olish". Tashkent: Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish.
4. G'ofurov, A. (2022). "Zamonaviy xavfsizlik tizimlari". Tashkent: Innovatsion texnologiyalar.